

KURASHCHILAR BELLASHUVINING FANDAGI O’RNI

Qodirov Javlonbek Magruidjanovich

Toshkent shahar Olmazor tumani 15-umumiy o’rta ta’lim maktabining

Jismoniy tarbiya fani o’qituvchisi

Kurash jang san’atining eng qadimiy turi bo’lib, uning ildizlari hozirgi O‘zbekiston hududida joylashgan. So‘nggi ilmiy tadqiqot ma’lumotlariga ko‘ra, kurashning yoshi kamida uch yarim ming yil. Kurash jang san’atining insoniyatga ma’lum bo‘lgan eng qadimiy turlaridan biridir. Kurash o‘zbekcha so‘z bo‘lib, “maqsadga halol yo‘l bilan erishish” ma’nosini bildiradi. O'sha qadimgi davrlarda bu an'anaviy bayramlar, bayramlar va to'ylarda jang san'ati va ommaviy jismoniy o'yin-kulgi edi. U haqidagi ma’lumotlarni ko‘plab qadimgi adabiy manbalarda uchratish mumkin.

Baxslarni tinchlik yo‘li bilan hal qilish, shuningdek dushmanni asirga olish usullarini tasvirlovchi qadimiy rasmlar hozirgi O‘zbekiston xududida olib borilgan arxeologik qazilmalar davomida topilgan. Aytish joizki, musoboqalar oldidan uloqtirishlar, sakrashlar, kuchni namoyish qilishni o‘z ichiga oluvchi mashqlar bajarilgan. Ular raqiblarning o‘zaro bellashuvlari oldidan badan qizdirish vositasi sifatida xizmat qilgan. Kurashchilar bir-birining teridan ishlangan belbog‘idjan yoki ustki kiyimining turli joyidan ushlab. Kurashishni boshlaganlar.

Raqibni yerga tashlash usulini bajarishda oyoqlarning ishiga hamda chalish usuliga katta e’tibor berilgan.

O‘zbekiston xududida yashovchi halqlarga bellashuv yuqoridagi tashlaganda davom etgan. Bu musoboqalar milliy musiqa ohanglari sadolari ostida o‘tkazilgan va musoboqa g‘olibi xalq o‘rtasida katta hurmatga sazovor bo‘lgan.

Kurashchilar bellashuvlari g‘alaba oilaviy tantana yoki mavsumiy bayramlar munosabati bilan o‘tkaziladigan bayrami bezagi bo‘lgan. Buyuk allomalarimiz yozuvchi va olimlarimiz Abu Ali Ibn Sino (980-1037), Alisher Navoiy (1441-1501), asarlarida kuchli kurashchilarning bellashuvlari tasvirlangan hamda ba’zi usullarining

ta`rifi keltirilgan. Ushbu asrlardan ko`rinib turibdiki o`zbeklarda usullar tazimi yetarlicha rivojlangan milliy kurash mavjud bo`lgan.

Hozirgi O`zbekiston xududida qadimdan ikki ta kurash turi shakllangan raqib belbog`li oldindan ushlab olish va raqibni erkin ushlab olish. Kurashning birinchi turi “Farg`onacha”, ikkinchisi “buxorocha” usul deb nomlandi. Kurashning bu turlari xozirgi kunda ham Respublikamizda keng tarqalgan. Ushbu turlar buyicha Respublika Osiyo va xalqaro musoboqalar o`tkaziladi.

Aholi o`rtasida kurashga bo`lgan qiziqishning uyg'onishi ko'plab professional kurashchilarning yuzaga chiqishiga sabab bo'lgan. Ular cirklarda va yarmarkalarda o'z sanatlarini namoyish qilardilar. Muvaffaqiyatlar shunga yordam berdiki, shaharlarda alohida kurashchilar guruhleri paydo bo'la boshladi.

Natijada professional kurashchilar o`rtasida shaxsiy birinchiliklar, Franciya shaharlararo musobaqasi, keyinchalik esa jahon chempionatlari o'tkazila boshlandi. CHempionatlarning yaxshi tashkil etilishi, ularning keng targ'ib qilinishi professional kurashga katta muvaffaqiyat keltirdi.

Asta-sekin francuzlar kurashi boshqa Evropa davlatlariga kirib bordi. Kurash keng ommaviylikka erishib borishi va geografik jihatdan kengayi bilan bir vaqtda texnik tomondan ham boyib bordi. Qo'pol kurashchilarning bellashuvleri tomoshabinlar mehrini qozona olmadi, texnika, chaqqonlik va go'zallik yanada qadrlandi.

O'zbek milliy sport turlaridan biri - belbogii kurashdir. U Farg'ona vodiysi va unga tutash hududlarda,

Toshkent viloyatida keng tarqalgan. Azal-azaldan belbogii kurash bo'yicha xalq sayllarida, to'y-tomoshalarda musobaqalar tashkil etilgan. Bu bellashuvlarda kuragi yerga tegmagan Ahmad polvon singari kurashchilar yurtimiz dovrug'iga dovrug' qo'shganlar.

Vatanimiz mustaqillikka erishgach, qadriyatlarimiz, shu jumladan milliy sport turlari va xalq o'yinlari qayta tiklanayapti. Ta'kidlash joizki, sharqona yakkama-yakka kurash turlarida, ayniqsa, belbog'li kurashda uning nozik jihatlarni payqash muhimdir. Undagi usullar har qanday muxlisga zavq-shavq bag'ishlaydi. Muhimi - bu usullar ikki qo'li ham bogliq (polvonlaming qolli belbogldan uzulib ketmasligi lozim) kurashchilar tomonidan amalga oshiriladi.

Davlatimiz “Belbogii kurash” usullarini boyitish va shu yo'nalishda uni bosqichma-bosqich xalqaro maydonga olib chiqishni olz oldiga maqsad qilib qo'ygan.

Kurashchining jismoniy tayyorgarligi sport trenirovkasining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Bunday tayyorgarliklar jismoniy sifatlar – kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik va tezlikni rivojlantirishga qaratilgandir. Jismoniy tayyorgarlikning asosiy vazifalari esa quyidagilardan iborat: – sportchilar sog'lig'i darajasi va ular organizmi turli tizimlarining funksional imkoniyatlarini oshirish; – kurashchining o'ziga xos xususiyatlariga javob beradigan birlikda jismoniy sifatlarini rivojlantirish. Jismoniy tayyorgarlik umumiy va yordamchi, maxsus tayyorgarlikka bo'linadi: Kurashchining umumiy jismoniy tayyorgarligi: yuqori darajaga erishish uchun poydevor, asos vazifasini o'taydi. Asos quydagi vazifalarni hal etilishini ta'minlaydi: – kurashga organizmni har tomonlama rivojlantirish, uni

funksiyonal imkoniyatlarini oshirish, jismoniy imkoniyatlarini rivojlantirish; – salomatlik holatini oshirish; – shiddatli trenirovka va musoboqa yuklamalari davrida faol dam olishdan to‘g‘ri foydalanish. Umumiy jismoniy tayyorgarlik turli vositalar to‘plamini o‘z ichiga oladi. Ular jihozlarsiz va jihozlar bilan bajariladigan mashqlar, sherik bilan maxsus trenirovkalarda bajariladigan mashqlar, boshqa sport turlari: akrobatika, yengil atletika, suzish, va hokazolardan olingan umumiy rivojlantiruvchi mashqlarga kiradi. Yordamchi jismoniy tayyorgarlik maxsus harakat malakalarini rivojlantirishga qaratilgan katta hajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo‘lgan maxsus asosni yaratishga mo‘ljallangan. O‘ziga xos yo‘nalishga ega quyidagi vazifalarni hal etadi: – asosan kurash uchun ko‘proq o‘ziga xos bo‘lgan sifatlarni rivojlantirish; – kurashchi harakatlarida ko‘p ishtirok etuvchi mushak guruhlarini tanlab rivojlantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 7-sinf “Jismoniy tarbiya” kitobi. T. 2019 yil
2. “Harakatli o‘yinlar” kitobi. T. 2018 yil.
3. “Jismoniy tarbiya va sport” jurnali 2020 yil 2-son.